

УЧЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Зарипова Дилноза Анваровна ^{*1}, Абдугулова Гульжан Садырбековна ²

¹ SPIN-код: 9792-1744 | ORCID: 0000-0003-1991-7444

Заведующий кафедрой Информационно-образовательные технологии д.п.н., доцент
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

² SPIN-код: 9792-1744 | ORCID: 0009-0005-8614-1908

Старший преподаватель, кафедра ИСП

Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан

Emails: zaripovada85@gmail.com; gabdugulova@oshsu.kg

Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19261790>

Abstract

В работе рассматриваются особенности учебно-психологической адаптации студентов в условиях дистанционно-цифрового обучения. Актуальность исследования обусловлена активным внедрением онлайн-форматов образования, в том числе реформированием системы высшего образования в Кыргызстане. В исследовании приняли участие 120 студентов бакалавриата; использовались методики SWLS, GAD-7 и авторская анкета. Результаты показали, что высокий уровень цифровой компетентности, синхронное взаимодействие с преподавателями и наличие социальной поддержки способствуют снижению тревожности и повышению удовлетворённости жизнью. Сделан вывод о необходимости психологического сопровождения и развития цифровой грамотности для успешной адаптации студентов.

Keywords: дистанционное обучение, учебно-психологическая адаптация, цифровая компетентность, тревожность, социальная поддержка, студенты.

В последние годы дистанционное обучение стало важной составляющей образовательных систем многих стран. К примеру в Кыргызстане, согласно указу президента КР Садыра Жапарова, с 2026-2027 учебного года прекращается прием на заочную форму обучения по всем направлениям и независимо от формы собственности вуза. Взамен внедряется дистанционно-цифровой формат, предполагающий ежедневное обучение онлайн с использованием цифровых платформ. Развитие дистанционного образования обусловлено возможностью совмещать учебу и работу, получать образование за границей дистанционно или продолжать обучение на родине при нахождении за рубежом. Одновременно активное внедрение онлайн-курсов и цифровых платформ вызывают некоторые затруднения при учебно-психологической адаптации обучающихся. Исследования показывают, что длительное пребывание в цифровой учебной среде может вызывать повышенную тревожность, эмоциональное выгорание и чувство социальной изоляции [1; 2].

Таким образом, дистанционно-цифровой формат обучения является современным инструментом повышения доступности образования, однако требует внимания к психоэмоциональному благополучию обучающихся. Это подчеркивает актуальность изучения учебно-психологической адаптации студентов в условиях дистанционного образования для современной педагогической и психологической науки.

В условиях дистанционного обучения обучающиеся сталкиваются с рядом взаимосвязанных трудностей, затрагивающих как эмоциональную, так и когнитивность учебной деятельности. Существенными факторами выступают информационная перегрузка и нарастающее состояние «цифровой усталости», ограничение полноценного социального взаимодействия, а также снижение учебной мотивации, обусловленное недостатком непосредственного коммуникативного контакта с преподавателями и сверстниками. Эти процессы оказывают влияние на когнитивные механизмы восприятия, переработки и усвоения информации.

Исследования подтверждают, что данные факторы могут усиливать тревожность и депрессивные симптомы у обучающихся [3]. В отечественных исследованиях также отмечается рост эмоционального напряжения и снижение уровня саморегуляции в условиях массового перехода к дистанционному формату [4; 5].

Цель исследования заключается в определении особенностей учебно-психологической адаптации студентов при дистанционном обучении и выявление ключевых факторов, влияющих на его уровень. Задачами исследования являются анализ и обобщение теоретических подходов к изучению учебно-психологической адаптации в условиях цифрового образования, выявление основных психологических рисков дистанционного обучения, проведение эмпирического исследования, направленного на оценку уровня учебно-психологической адаптации студентов, а также разработка практических рекомендаций по оптимизации процесса адаптации и повышению психологической устойчивости обучающихся.

В данном исследовании был проведен эксперимент с участием 120 студентов бакалавриата (18–24 лет), обучающихся в очной и дистанционной формах. Использовались стандартизированные методики: SWLS (Satisfaction With Life Scale) — шкала удовлетворенности жизнью [6]; GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7) — оценка уровня тревожности [7]. Так же была разработана авторская анкета, направленная на оценку восприятия дистанционного обучения и уровня цифровой компетентности. Сбор данных проводился онлайн с соблюдением принципов добровольности, конфиденциальности и информированного согласия.

Исследование показало, что студенты, регулярно взаимодействующие с преподавателями в синхронном формате (видеоконференции, дискуссии), характеризуются более высоким уровнем учебно-психологической адаптации по сравнению с обучающимися, преимущественно осваивающими материал в асинхронном режиме. Анализ эмпирических данных также выявил более низкий уровень тревожности у студентов с высокой цифровой компетентностью. Кроме того, установлена статистически значимая положительная взаимосвязь между субъективным ощущением социальной поддержки и показателями удовлетворенности жизнью (SWLS). Полученные результаты согласуются с зарубежными исследованиями, подчеркивающими важность социальной вовлеченности и педагогической поддержки в онлайн-образовании [8], а также с работами российских и казахстанских исследователей, отмечающих роль цифровой грамотности в адаптационных процессах студентов [4; 5].

Выводы исследования показывают, что дистанционное обучение оказывает двойственный эффект: с одной стороны, расширяет образовательные возможности, с другой — при недостатке социальной и педагогической поддержки может снижать уровень учебно-психологической адаптации студентов. Ключевыми факторами учебно-психологической адаптации выступают качество взаимодействия с преподавателями, уровень цифровой компетентности и наличие социальной поддержки. Повышение психологической устойчивости студентов возможно через внедрение программ цифровой гигиены, развитие коммуникативных онлайн-форматов и проведение тренингов по саморегуляции.

На основе проведенного исследования сформулированы практические рекомендации, включающие интеграцию регулярных синхронных видеосессий в учебный процесс, разработку модулей по развитию цифровой грамотности и навыков саморегуляции, а также организацию психологического сопровождения студентов в онлайн-среде. Данное сопровождение предполагает мониторинг уровня учебно-психологической адаптации с использованием диагностических методик для своевременного выявления обучающихся, нуждающихся в поддержке, и взаимодействие с преподавателями с целью формирования благоприятной образовательной среды. For the header and the footer, just change the journal name and the abbreviation, then leave all other information for our production team at the ASPG editorial office to be updated after your paper acceptance.

This article gives linear model, which is the direct simplex method using neutrosophic logic, the logic that is the new vision of modelling and is designed to effectively address the uncertainties inherent in the real world founded by the Romanian mathematician Florentine Smarandache [1, 2]. In addition to that, Ahmed A. Salama presented the theory of neutrosophic classical categories as a generalization of the theory of classical categories [12,20], also, he developed, introduced, and formulated new

concepts in the various disciplinary of mathematics, statistics, computer science by neutrosophic theory [17,18,19,22,28].

References

- [1] Bond M., Bedenlier S., Marín V.I., Händel M. Emergency remote teaching in higher education: mapping the first global online semester // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2020. Vol. 17.
- [2] Son C., Hegde S., Smith A., Wang X., Sasangohar F. Effects of COVID-19 on college students' mental health in the United States // Journal of Medical Internet Research. 2020. Vol. 22(9).
- [3] Zhao Y., Guo Y., Xiao Y. et al. The effects of online learning on college students' mental health during the COVID-19 pandemic // Educational Psychology Review. 2021.
- [4] Тихомирова Е.А., Зеер Э.Ф. Психологическое благополучие студентов в условиях цифровизации образования // Образование и наука. 2021. № 23(6).
- [5] Аймагамбетова Ж.С., Сагингаева А.К. Психологическая адаптация студентов к дистанционному обучению в вузах Казахстана // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. 2022. № 2.
- [6] Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. The Satisfaction With Life Scale // Journal of Personality Assessment. 1985. Vol. 49(1).
- [7] Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B.W., Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7 // Archives of Internal Medicine. 2006. Vol. 166(10).
- [8] Hodges C., Moore S., Lockee B., Trust T., Bond A. The difference between emergency remote teaching and online learning // Educause Review. 2020.